

СОВРЕМЕННЫЕ ДАТЧИКИ СБОРА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

MODERN SENSORS COLLECTING BIOMETRIC DATA

ЮДИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

МИКАЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,

д.т.н., профессор,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ШИГАПОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА,

аспирантка,

МИРЭА – Российский технологический университет.

YUDIN KIRILL ALEKSEEVICH,

student,

MIREA – Russian Technological University.

MIKAEVA SVETLANA ANATOLYEVNA,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

MIREA – Russian Technological University.

SHIGAPOVA VERA ALEXANDROVNA,

graduate student,

MIREA – Russian Technological University.

В статье рассматриваются современные методы информационной безопасности – электронные биометрические датчики. Раскрыто содержание понятия «биометрия», дано определение биометрическим датчикам. Охарактеризована применимость биометрии в современном мире. Описан принцип работы биометрических датчиков. Представлены и охарактеризованы основные разновидности таких датчиков, приведены схемы их работы. Рассмотрено, какие данные собирают каждый из описанных биометрических датчиков. Отмечены достоинства и недостатки данной методики сбора данных. В результате сделан вывод о значении биометрии для защиты данных от мошенников.

The article discusses modern methods of information security – electronic biometric sensors. The content of the concept of "biometrics" is revealed, the definition of biometric sensors is given. The applicability of biometrics in the modern world is characterized. The principle of operation of biometric sensors is described. The main types of such sensors are presented and characterized, their operation schemes are given. It is considered what data is collected by each of the described biometric sensors. The advantages and disadvantages of this data collection technique are noted. As a result, the conclusion is made about the importance of biometrics for protecting data from fraudsters.

Ключевые слова: *датчики, биометрические датчики, биометрия, безопасность информации, идентификация.*

Key words: *sensors, biometric sensors, biometrics, information security, identification.*

Обеспечение безопасности информации и информационных ресурсов остаётся важной задачей в современном мире. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности, называется защитой конфиденциальной информации. Защита информации, контекст данных и действия пользователя – всё это помогает защитить безопасность данных. Сбор данных на генетическом и молекулярном уровне обеспечивают биометрические датчики. В настоящее время мы всё чаще слышим новости о запуске проекта по распознаванию лиц в городском транспорте, реализации распознавания лиц для оплаты FacePay в некоторых заведениях, а также возможность прохода через КПП организации по системе FaceID. Идентификация человека по его уникальным биологическим и поведенческим характеристикам называется биометрия. В развитых странах мира биометрия получила широкое использование для информационной и цифровой идентификации [1-3].

Биометрические датчики – это совокупность преобразователей, которые используют биометрические данные для их последующей конвертации в электронные сигналы. В роли таких датчиков могут выступать, сканеры радужной оболочки глаза вместе со сканерами отпечатков пальцев, распознаватели голоса, лица, рисунка вен, устройства для забора ДНК и прочие.

Принцип работы таких устройств основан на оцифровывании входящих данных и их последующим сравнении с заранее подготовленными шаблонами. Алгоритмы анализа и сравнения полностью зависят от программного обеспечения, прилагаемого к устройствам [4-7].

Похожий шаблон используют и датчики, с помощью которых производится распознавание людей. Датчик фиксирует одну или множество величин, которые он затем анализирует, производит выгрузку значений и сравнивает их со значениями, которые были предоставлены. Такими величинами могут быть температура объекта, светоотражаемость, его размеры и т.д.

В системах безопасности биометрию используют для подтверждения личности человека, который получает доступ к чему-либо, а в системах видеонаблюдения биометрию используют для распознавания личности. В отличие от систем наблюдения, системы безопасности, в основном, используют периферийные устройства для хранения установленных биометрических данных.

Биометрические датчики делят на 3 категории в соответствии с собираемой биометрией:

1. Биологическая биометрия: к ней относятся все измерения на генетическом или молекулярном уровне. Использует забор ДНК из крови и других биологических жидкостей, зачастую применяется в медицине для поиска генетических заболеваний, сравнения ДНК, а также участвует в микробиологических исследованиях.

2. Морфологическая биометрия: включает в себя различного рода измерения физических черт и структур тела. Обычно используется в системах контроля и управления доступом, собирает и анализирует данные отпечатков пальцев с помощью емкостных, оптических или ультразвуковых сканеров в некоторых случаях используется система распознавания лица.

3. Поведенческая биометрия: за основу берутся уникальные каждому человеку поведенческие идентификаторы, такие как распознавание голоса, почерка, различных жестов, анализ походки и т.д.

Говоря о принципе работы сканеров, обратим внимание на данные, которые они собирают.

Каждый раз, когда человек прикладывает свой палец к сканеру, уникален. Датчик не всегда способен захватить весь палец, т.к. на это влияют и положение пальца, и сила нажатия, а также небольшие порезы могут видоизменять рисунок пальца (Рис. 1).

Рис. 1. Отпечаток пальца.

На рисунке видно, что все линии разные, они разных размеров, одни имеют разветвления, а другие обрываются.

Сканеры не хранят и не накладывают на каждый новый отпечаток изображения отпечатков пальцев из базы данных и не пытаются их сравнить. Вместо этого они ищут минуции – участки папиллярного рисунка кожи, по которым и определяют принадлежность отпечатка пальца. Каждый отпечаток может содержать большое количество минуций. Так каждое новое сканирование записывает в базу данных всё больше новых контрольных точек, по которым сканеру будет проще проверить отпечаток пальца.

Всего известно 3 вида сканеров:

1. Емкостный.
2. Ультразвуковой.
3. Оптический.

Емкостный сканер отпечатка пальца состоит из пластин, толщина которых должна быть меньше линий узора отпечатка (Рис. 2.). Пластины проводят ток, образуя конденсаторы, которые хранят определенный заряд. При соприкосновении пальца с поверхностью сканера меняется накопленный на конденсаторе заряд, сканер считывает напряжение с каждой пластины, определяет точки соприкосновения и преобразует эти данные в общий рисунок отпечатка пальца.

Рис. 2. Схема работы емкостного сканера отпечатков.

Оптический сканер отпечатков по принципу работы очень сильно отличается от емкостного – он основывается на работе скрытой черно-белой камере, которая при прикосновении пальца к экрану делает снимок (Рис. 3.). Такая технология чаще всего применяется в смартфонах с AMOLED экранами. Главным недостатком в работе таких сканеров является потребность в подсветке участка, в котором будет располагаться камера, иначе, вместо изображения с отпечатком пальца мы будем видеть черное пятно. Также негативно на получение верного снимка могут повлиять загрязнение как участка сканирования, так и пальца, влага и многие другие факторы [8-10].

Рис. 3. Схема работы оптического сканера отпечатков.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев используется в различных отраслях очень давно. Сканирование пальца совершается с помощью прямого пьезоэлектрического эффекта (Рис. 4.).

Рис. 4. Прямой пьезоэлектрический эффект.

При давлении на кварц или отдельные кристаллы образуется электрический заряд. Когда на пьезоэлектрик подается напряжение, он начинает вырабатывать вибрации вместе со звуковыми волнами. Волны начинают проходить сквозь защитное стекло, сталкиваются с пальцем и возвращаются на датчик, генерируя с обратной стороны электрический заряд, который, в свою очередь, и образует изображение отпечатка пальца (Рис. 5.).

Рис. 5. Схема работы ультразвукового сканера отпечатков.

С древних времён биометрические данные использовали в качестве способа подтверждения личности. Такие данные как внешность, цвет радужной оболочки глаз, рост, какие-то особые и уникальные черты человека невозможно утратить или подделать. К недостаткам современной системы можно отнести вероятность утечки уникальных персональных данных людей, риски отслеживания того или иного человека и деанонимизация общества. Достоинством использования, в первую очередь, является то, что никто не подделает уникальные данные, появляется возможность работать в режиме онлайн с документами и упрощается прохождение некоторых бюрократических процедур.

Всё чаще биометрия находит применение, где особа важна безопасность данных – она обеспечивает защиту от мошенников и упрощает нашу жизнь ежедневно в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шигапова В.А., Микаева С.А. Исследование применения и калибровки датчиков ДИ-24 и ДИ-24-10 в промышленных установках по обеззараживанию воды с помощью УФ-излучения // Приборы. 2022. № 12 (270). С. 35-40.
2. Микаева С.А., Микаева А.С. Промышленная электроника. Актуальные электронные приборы, устройства, установки и системы. М.: РУСАЙНС, 2020. 172 с.

3. Шигапова В.А. Использование бутылочного пластика в 3D-печати / В.А. Шигапова, С.А. Микаева, Ю.А. Журавлева, А.С. Микаева // Приборы. 2023. № 1 (271). С. 20-24.
4. Микаева С.А., Микаева А.С. Современные электронные системы и устройства. М.: РУСАЙНС, 2019. 186 с.
5. Ларионов Ф.Г., Искусственный интеллект в медицине / Ф.Г. Ларионов, С.А. Микаева, А.С. Микаева, Ю.А. Журавлева, В.А. Шигапова // Наукосфера. 2022. № 10-2. С. 204-207.
6. Шельпук М.И. Разработка программного обеспечения для мониторинга и редактирования информации о студентах / М.И. Шельпук, С.А. Микаева, Ю.А. Журавлева, В.А. Шигапова, О.Ю. Коваленко // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2022. № 4 (60). С. 77-88.
7. Микаева С.А. Энергосберегающие ЭПРА управляющего типа для бактерицидных ламп большой мощности / С.А. Микаева, А.С. Микаева, Ю.А. Журавлева, В.А. Шигапова, О.Е. Железникова, О.Ю. Коваленко // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 3. С. 38-40.
8. Микаева С.А., Микаева А.С. Промышленная электроника. Разработки конструкции и технологии производства опико-электронных приборов, установок и систем. М.:РУСАЙНС, 2022. 188 с.
9. Микаева С.А., Микаева А.С., Бойчук М.И. Защитное покрытие в разрядных источниках излучения // Упрочняющие технологии и покрытия. 2016. № 2 (134). С. 3-5.
10. Микаева С.А., Микаева А.С. Промышленная электроника. Расчетные и экспериментальные исследования, разработки, конструкции и технологии производства электронных приборов. М.:РУСАЙНС, 2021. 197 с.

© Юдин К.А., Шигапова В.А., Микаева С.А., 2023.